

BUXORO QO'RBOSHILAR TARIXIDA O'CHMAS NOM QOLDIRGAN, BUXORO

QAHRAMONI IBROHIMBEK

Yarashova Mohlaroyim Shuxrat qizi

mohlaroyimyarashova@gmail.com

Mehridin Yunusovich Haqqulov

mexriddinhaqqulov@gmail.com

Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li

bekalimuhiddinov96@gmail.com

Osiyo Xalqaro Universiteti "Tarix va filologiya" kafedrası

Tarix fani o'qituvchilari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15272438>

Annotatsiya. Ushbu maqola orqali tariximizni qora kunlaridan biri bo'lmish Sovet tuzumiga qarshi kurashgan yurt fidoyi o'g'loni bo'lmish Ibrohimbek faoliyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Amirlik, Hisor bekligi, Ibrohimbek, Buxoro, Said Olimxon, Anvar podsho, Afg'oniston, askar, siyosiy vaziyat, qo'rboshilar, arxiv hujjatlar.

XX asrning 20-yillarida Amirlik diyorida Qizil armiyaga qarshi kurashgan ikki kurash mavjud edi biri yangilik tarafdorlari bo'lmish jadidlar, biri esa Amir va uning tarafdorlari qo'rboshilar edi. Qo'rboshilar harakatining boshchilaridan biri bu Ibrohimbek Laqay edi.

Ibrohimbek Hisor begi huzurida qilgan xizmatlari evaziga 1919-yili "qorovulbegi" darajasiga, keyinchalik Buxoro amiri Said Olimxon tomonidan "devonbegi", "to'pchiboshi" va "lashkarboshi" lavozimiga ko'tarildi. Buxorodagi qo'rboshilar guruhlariga umumiy rahbarlik qilib, bosqinchi qizil armiya va kommunistik rejimga qarshi ozodlik bayrog'ini ko'tardi. Ibrohimbek 31 yoshda kurash maydoniga kirar ekan, o'z oldiga asosiy maqsad qilib, Buxoro tuprog'ini qizil askarlardan tozalash bilan bir qatorda ag'darib tashlangan amirlik tuzumini qayta tiklash va amirlikni sobiq hukmdor Said Olimxon qo'lga olib berish vazifasini qo'yadi. Shuning uchun ham u kurashga kirgan dastlabki kunlardanoq Buxoro amiri Said Olimxon tomonidan moddiy va ma'naviy jihatdan har taraflama qo'llab-quvvatlanadi va rahbatlantirildi. 1921-yil boshlarida Said Olimxon Ibrohimbek devonbegini Buxorodagi butun qo'shinlariga Oliy bosh qo'mondon qilib tayinlanadi. Bu voqealardan so'ng Ibrohimbek Hisor viloyatiga yurish qildi. "Hisor viloyatining ustki qismiga o'tlanib borib, dushman bilan anchagina yuzma-yuz bo'ldi, u bilan jang qildi, harbiy qurol-yarog'larni qo'lga kiritdi.

Aprél, 2025-Yil

Bu viloyatni o'ziga markaz qilib oladi." Amir Olimxon o'z memuarida Ibrohimbek haqida quyidagi fikrlarni yozgan edi. "Ibrohimbek yetti yil davomida bolsheviklarga qarshi musulmon xalqi va bu bandai ojizmi deb urush qildi, jang asnosida qahramonliklar ko'rsatib, ularning yaqinlaridan hamisha meni xabardor etib turdi".

Said Olimxon Ibrohimbekka yozgan maktublaridan birida uni "sadoqatli va jasur dohiy, mulla, bek, biy, devonbegi, lashkarboshi, to'pchiboshi, g'oziy" -deb ulug'laydi. Said Olimxon Ibrohimbek qo'shimcha kuchlar yuborish uchun Afg'oniston hukumati bilan muzokaralar o'tkazadi. Afg'on hukumati bu paytga kelib, Amir Olimxon ixtiyorida hech qanday harbiy bo'linmalarni ajratmaydi. Chunki Afg'oniston bilan Sovet Rossiyasi o'rtasida o'zaro do'stlik to'g'risidagi shartnoma allaqachon imzolangan edi.

Turkiyalik tadqiqotchi Ali Bodomchi "Turkiston milliy istiqloq harakati va Qo'shboshilar nomli kitobida yozishicha" Ibrohimbek Loqay so'nggi Turkiston milliy istiqloq kurashining yorqin siymolaridandir. Amir zamonidayoq o'ris harbiylariga qirg'in qilishdan ish boshlagan va qisqa fursatda katta shuhrat qozongan umumiy askarlarining sani sakkiz mingdan ortiq bo'lgan.

Afsuski, Ibrohimbek qo'rboshi jadidlarni yomon ko'rar edi. Bu jihatdan uning fikrini Anvar podsho ham o'zgartira olmaydi. Ibrohimbek bilan Anvar podsho o'rtasidagi munosabatlar juda murakkab bo'lgan. Xatto Anvar podsho Ibrohimbek qo'lida tutqunlikda bir oycha vaqtni o'tkazdi. Keyinchalik Anvar Posho tomonidan Ibrohimbek ham o'z navbatida besh kun qamab qo'yildi. Biroq Anvar Poshoning halokati va Salim Poshoning Afg'onistondan chiqib ketishi oqibatida butun Buxorodagi qizil armiyaga qarshi kurash harakati Ibrohimbek timsolida yana avvalgidek o'zining yagona qo'mondoniga ega bo'ldi. Ibrohimbek G'arbiy Buxoroda (Buxoro, Karmana va Nurota viloyatlari) dagi qo'rboshilar guruhlariga umumiy rahbarlikni ham o'z qo'liga oladi.

U sharqiy Buxorodagi istiqloqchilik harakatiga yetti yil rahbarlik qilar ekan, o'z ona tuprog'ini bosqinchi qizil askarlardan tozalash uchun, erk va istiqloq uchun kurash olib borgan edi. Faqat Ibrohimbekning siyosiy qarashlari cheklangan bo'lib, uning "Buxoro amiriga sodiq fuqaro" ekanligini ham ayniqsa aytib o'tishimiz joiz. Ibrohimbek qo'rboshi o'z qo'shini safida qattiq tartib-intizom o'rnatadi. Tinch aholini talashda qatnashgan yoki begunoh musulmonlarni o'ldirgan askarlardan mabodo uchratib qolsa, ularni shavqatsiz jazolagan. Ibrohimbek tomonidan qo'l ostidagi qo'rboshilari Abdulaziz va Abdurahmonboyga yozgan maktublari ko'p jihatdan ahamiyatlidir. Ibrohimbek o'z maktubida Abdurahmonboyga quyidagi so'zlarni yozgan edi: «... siz askarlarni maxsus ruxsatnomasiz miltiqlari bilan jo'natyapsiz – bu juda yomon».

Aprel, 2025-Yil

Demak, qo'rboshilar o'z yigitlarini qishloqlarga mulkiylari bilan yuborishsa, ularga maxsus ruxsatnoma berishgan. Bu holdan erk va istiqloq kurashchilarining kimligi yaqqol namoyon bo'ladi.

Afg'onistonga yuz bergan murakkab siyosiy, jarayonlar, afg'on amirlarining birin-ketin almashinishi, hokimiyat uchun kurashlar bu yerdagi turkistonlik muhojirlar turmushiga ham ta'sir qilmasdan qolmaydi. Ibrohimbek boshchiligidagi buxorolik muhojirlar Afg'onistondagi siyosiy kurashga majburan tortilishadi, natijada bu kurashning markaziga Ibrohimbek chiqib qoladi. Ibrohimbek va uning laqay urug'doshlari bilan afg'on askarlari o'rtasida hatto qurolli to'qnashuvlar bo'ldi. Ayrim manbalarda yozilishicha, Afg'oniston hukumati bilan turkistonlik muhojirlar o'rtasida bu urush bir yilcha davom etdi. 1931-yil boshlarida Ibrohimbek o'z harakatining faollashtirib, muhojirlarning tarqoq kuchlarini yana birlashtirdi. U o'tgan yilning avji saraton chillasida, atigi 7 kun ichida chekkan mag'lubiyat alami uchun bosqinchi sovet qo'shinlaridan intiqom olish istagida butun vujudi yonar edi. Darhaqiqat, Ibrohimbek o'z oldiga asosiy maqsad qilib mustabid sovet rejimi va qizil armiyaga qarshi kurashni qo'ygan edi.

Buxorodagi qo'rboshilar harakatining 1930-1931 yillar faoliyatlarining asosiy kuchlari sifatida jang harakatlari juda keskinlashib bordi bunday kurashlarga ancha toplangan Ibrohimbek amir hokimiyati qaytish orzusida yaqin 15 yilda butun Turkiston diyori kesib qizil armiyaga qarshi kurash olib bordi. Jang harakatlari tasvirlangan arxiv hujjatlarida keltirilishicha, 1931-yil 20-mart 29-iyunda 77 qo'rboshi qo'lga olindi va taslim bo'ldi. Bu paytda 1550 istiqloqchi o'ldirildi, 1750 kishi taslim bo'ldi. 1931-yil 23-iyunda OGPU qo'shinlari 10-otliqlari polki 2-divizioni jangchilari va sovet chekistlari tomonidan Ibrohimbek yarador holatda qo'lga olinadi bu esa shunday yurt farzandini 1932-yil 31-avgustda qizil armiya askarlari tomonidan qamoqxonadagi so'roqlardan so'ng qatl qilishadi o'z navbatida Ibrohimbek kabi yurt fidoyilari harakatlari har tomonlama xalqni uyg'onishiga olib keladi yillar o'tgan sayin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. SCHOLAR, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
2. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. TADQIQOTLAR.UZ, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>

Апрел, 2025-Йил

3. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
4. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
5. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
6. MB Bahodir o'g'li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 4(16), 223–227. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2705/2586>
7. ХОРАЗМШОИДЛАР ДАВЛАТИ ХАЙОТИДА ТУРКОН ХОТУННИНГ О'РНИ. (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(4), 463–469. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5192>
8. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). The coronation and campaigns of Alexander The Great. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 400–412. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222912>
9. Muyiddinov Bekali. (2024). COVERAGE OF LEGAL ISSUES IN "AVESTO". МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(6), 222–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12191420>
10. MUYIDDINOV BEKALI, & QORYOG'DIEV Z. (2022). ABOUT THE CONQUEST OF BUKHARA BY THE KHOREZMSHAHS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 158–161. Retrieved from <https://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/383>
11. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). History of State Institutions in the Kushan State, Which Founded Statehood on the Territory of Central Asia. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(9), 184–188. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4070>

Aprel, 2025-Yil

12. Bahodir o'g'li, M. B. (2024). Avesto is an Ancient Written Monument Containing Information About the Life of the Peoples of Central Asia. *Miasto Przyszłości*, 53, 970–975. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4982>
13. Muyiddinov Bekali. (2024). SOMONIYLAR DAVLATIDA HARBIYLARGA BERILGAN E'TIBOR VA HARBIY SAN'AT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14209121>
14. Muyiddinov Bekali. (2024). O'ZLIKNI NAMOYON QILISHDA XALQ DOSTONLARINING AMALIY AHAMIYATI VA KITOBIY DOSTONLARNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528916>
15. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605977>
16. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606021>
17. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOIIY-SIYOSIY HAYOT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606101>
18. Muyiddinov Bekali. (2025). ILK O'RTA ASRLARGA OID MUG' ARXIVINING TOPIILISHI VA O'RGANILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680881>
19. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Tursuntoshova Sabrina Toshpo'lat qizi. (2025). ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSIDA TARIX FANINING O'RNI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14735052>
20. Gadayeva Mohigul Muxamedovna, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). TARIX DARSLARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863055>
21. Muyiddinov Bekali, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863114>
22. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, Gadayeva Mohigul Muxamedovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK

TAYYORGARLIGINI

TARKIB

TOPTIRISH

MODELI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863169>

23. Muyiddinov Bekali. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA DASTLABKI ARXIVLARNI SHAKLLANISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14902908>
24. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Teshayeva Shahzoda Rahimovna. (2025, февраль 19). QADIMGI MISRDAN DARAK BERUVCHI TUTANXAMON - SIRLI FIR'AVN QABRINING TOPILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14894992>
25. Ярашова, М. . (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
26. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
27. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
28. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
29. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
30. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. *Modern Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>
31. Yarashova M. ., & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>

Апрел, 2025-Йил

32. Yarashova, M. (2025). EDVARD TAYLOR –ETNOLOGIYADA EVOLYUTSIONISTIK MAKTAB ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1005–1012. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68483>
33. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
34. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
35. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. . (2025). O'RTA ASRLARDA G'ARBIY YEVROPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHERKOV, SAVDO O'BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122–131. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/71868>
36. Yarashova, M. (2025). IBN ARABIYNING INSON BORLIG'IGA DOIR QARASHLARI: ILM, RUH VA HAQIQAT. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 72–74. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zdif/article/view/64262>
37. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). РОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146–154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72380>
38. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., & Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72375>
39. Yarashova M., & Rahimova, N. (2025). JADIDCHILARNING MA'RIFATPARVARLIK HARAKATLARI VA ULARNING XALQ MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDAGI O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 398–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/7306>

Aprél, 2025-Yil

40. Yarashova, M. (2025). TAQINCHOQLAR VA ULARNING AHOLI ETNIK HAYOTIDA TUTGAN O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 778–790. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72864>
41. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). BUXORO VOHASIDA MATO VA MATO TAYYORLASH USULLARI. PAXTA. G'UZAK. JUN. XALAJI. BO'Z. OLACHA. BEQASAM. BAXMAL. ADRAS. *Modern Science and Research*, 4(3), 330–340. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/73808>
42. Xayrullayev, U., Sadullayev, U., Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA QO'SHNI DAVLATLARNING POLSHAGA NISBATAN YURITGAN SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 420–432. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74107>
43. Yarashova, M., & Rahimova, N. (2025). FAYZULLA XO'JAYEV ILMIY FAOLIYATINING DASTLABKI DAVRI. *Modern Science and Research*, 4(3), 448–457. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74113>
44. Boltayev, O., Yarashova, M., Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). OYROT QABILASI VA ULARNING DAVLATCHILIK ASOSLARING SHAKLANISHIGA UMUMIY TAVSIF. *Modern Science and Research*, 4(3), 600–608. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75573>
45. Haqqulov, M. Y. O. G. L. (2022). Markaziy Osiyoda ilk diplomatik munosabatlar tarixi. *Science and Education*, 3(10), 385-389.
46. Yunusovich, H. M. (2024). Experiences Related to the Fine Fiber Cotton of Uzbekistan during the Years of Soviet Authority. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 129-132.
47. Yunusovich, H. M. (2024). The Formation, Development and Role of the High Seljuk Empire Founded by the Turkic Peoples in the Islamic World. *Miasto Przyszłości*, 53, 956-959.
48. Haqqulov, M. (2024). O 'RTA OSIYO XALQLARINING OZODLIK ORZUSI BO'LGAN "TURKISTON MUXTORIYATI". *Modern Science and Research*, 3(12), 609-613.
49. Haqqulov, M. (2025). USMONIYLAR IMPERIYASINING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 663-672.

50. Haqqulov, M. (2024). TURKISTON OZODLIGINING JARCHILARI. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(11), 154-159.
51. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). O 'RTA OSIYO OLIMLARINING KARTOGRAFIK MEROSI. *Modern Science and Research*, 4(1), 221-227.
52. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 319-325.
53. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO OCHILGAN MUZEYLARNING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 248-256.
54. Srojjeva, G., Gulyamov, A., & Haqqulov, M. (2025). XVII ASRDA BUXORODA ABDULAZIZXON MADRASASINING QURILISHI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 471-478.
55. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). IMOM BUXORIYNING "AL-JOME'AS SAHIH" ILMIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 472-476.
56. Haqqulov, M. (2025). YANGI DAVRDA AVSTRIYA (GABSURGLAR) IMPERIYASINING IJTIMOY-SIYOSIY HAYOTI (XVI-XVIII ASRLAR). *Modern Science and Research*, 4(2), 834-842.
57. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 319-325.
58. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). IMOM BUXORIYNING "AL-JOME'AS SAHIH" ILMIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 472-476.
59. Haqqulov, M. (2025). YANGI DAVRDA AVSTRIYA (GABSURGLAR) IMPERIYASINING IJTIMOY-SIYOSIY HAYOTI (XVI-XVIII ASRLAR). *Modern Science and Research*, 4(2), 834-842.
60. Srojjeva, G., Haqqulov, M., & Gulyamov, A. (2025). KUDZULA KADFIZ BOSHCHILIGIDA KUSHON IMPERIYASIGA ASOS SOLINISHI VA BU IMPERIYANING RAVNAQI. *Modern Science and Research*, 4(2), 109-117.
61. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73-80.

Aprel, 2025-Yil

62. Haqqulov, M., Gulyamov, A., & Srojjeva, G. (2025). JADIDLARNING 1916 YILDAGI XALQ QO'ZG'OLONIDA TUTGAN O'RNI. MILLIY HUKUMAT-TURKISTON MUXTORIYATI VA UNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 100-108.
63. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81-91.
64. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO MUZEYINING II JAHON URUSHIGACHA BO'LGAN DAVRDAGI FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 92-99.
65. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). THE TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP BETWEEN IMAM AL-BUKHARI AND IMAM AT-TIRMIDHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 440-447.
66. Haqqulov, M. (2025). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TARIXIY GEOGRAFIYASI. *Modern Science and Research*, 4(3), 584-593.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH